

ABU RAYHON BERUNIY-BUYUK SERQIRRA “SAYDANA” ASARIDA DORIVOR
O‘SIMLIKLARNING SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI TO‘G‘RISIDA

¹Abdurahimova M.A., ²Akmaljonova Madina, ³Yo‘ldasheva Zilola, ⁴Dexqonova Oybachin

¹FarDU o‘qituvchisi

^{2,3,4}FarDU, Agrar qo‘shma fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210548>

Annotatsiya. Abu Rayhon Beruniyning “Dorivor o‘simliklar kitobi” qo‘lyozmasi Turkiyada 20-asrning 30-yillarida topilgan. Asar “Saydana” nomi bilan mashhur.

Abstract. Abu Rayhan Beruni's "Book of Medicinal Plants" manuscript was found in Turkey in the 30s of the 20th century. The work is known as "Saydana".

Аннотация. Рукопись Абу Райхана Беруни «Книга лекарственных растений» была найдена в Турции в 30-х годах 20 века.

Kalit so‘zlar: “Kitob as-saydana fit-tibb”, “Saydana”, dorivorlik xususiyatlari Markaziy Osiyo, Xorazm, ilm-fan, mavrak, kanakunjut, dalachoy.

Keywords: "Kitab al-saydana fit-tibb", "Saydana", medicinal properties of Central Asia, Khorezm, science, mavrak, kanakunjut, dalachoe.

Abu Rayhon Beruniy buyuk serqirra “Saydana” asarida dorivor o‘simliklar to‘g‘risida bayon qilingan va shu asosida yozilgan. Abu Rayhon Beruniyning “Dorivor o‘simliklar haqida kitob”ining qo‘lyozmasi XX asrning 30-yillarida Turkiyada topilgan. Asar “Saydana” nomi bilan mashhurdir. Bu asarda Beruniy Sharq, ayniqsa, Markaziy Osiyoda o‘sadigan dorivor o‘simliklarning to‘la tasnifi berilgan. Jumladan, “Saydana” asarida 1116 turlarning dorivor xususiyatlari tavsiflangan. Shundan 750 turi o‘simliklar, 101 turi hayvonlar, qolgan 255 turi minerallardir. Saydana asarining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki unda Abu Rayhon Beruniy dorishunoslik o‘zi alohida fan bo‘lishligini ta’kidlab, shu bilan farmokologiya fanini asoslaydi. Qizig‘i shundaki, Beruniy “Saydana” asarida mingdan ortiq dorivor moddalar nomini 30 tilda yozib chiqqan. Xorazmliklar tomonidan avlodlarga qoldirilgan bebaho ilmiy ildizlari uzoq o‘tmishga borib tarqaladi. O‘zbek xalqining tarixi buyuk kishilar tomonidan yozilayotgan tarixiy voqealarga boy afsonaviy sahifalardan iborat. O‘tmishning shunday buyuk siymolaridan biri Abu Rayhon Beruniydir .

Abu Rayhon Beruniy 973-yil 4-sentabrda qadimgi Xorazmning Kot shahrida tug‘ilgan. U yoshligidan ilmga tashna bo‘lgan, imkoni boricha ko‘proq bilim olishga intilgan. Uning siymosida o‘rta asrlar sharqining qomus ul-ilimi, astronomi, geografi, ma’danshunosi, etnografi, tarixchisi, shoiri mujassamlashgan. Beruniy qalamidan fanning turli sohalariга oid juda ko‘p yirik asarlari chiqqan bo‘lib, bu asarlarida uning ana shu sohalarni nihoyatda yaxshi bilgan tadqiqotchiligi, fanda yangidan yangi yo‘llar ochgani donishmand bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin. Beruniy shubhasiz, tabiiy fanlar sohasidagi buyuk tadqiqotchi, o‘rta asr madaniyatining mutafakkiri bo‘lgan. Abu Rayhon Beruniy o‘z oldiga dorishunoslik bo‘yicha asar yozishni maqsad qilib qo‘ygan. Uning istagi ayniqsa, ushbu voqeadan keyin sodir bo‘lgan. Bu haqda Beruniy shunday eslaydi: “Kunlarning birida Xorazm amirlaridan biri kasallanib qoldi. Unga Nishopurdan kasaliga shifo bo‘ladigan dorilarning restepi yuborildi. Biroq restepda ko‘rsatilgan dorilarning bittasini ham topisha olmaydilar. Shunda dori bilan shug‘ullanuvchi bir kishidan o‘n besh dirxamga sotib oldilar. Beruniy ko‘rsa bu dori shirinmiya idizpoyasi ekan. Shunda Beruniy aytadiki, sizlar nominigina emas balki mohiyatini ham o‘zlaringiz bilmaydigan narsani sotib oldingizlar,

deydi”. Shundan soʻng u oʻzining mashhur asari “Kitob as-saydana fi-t-tibb”ni yozdi. Olim tabiiy fanlar bilan bir qatorda til oʻrganishga ham qiziqqan. Buning natijasida u hind, grek, rim, arab, fors tillarini oʻrganib, oʻzining ilmiy faoliyatini shu asosida olib borib arab va fors tillarida asarlar yozgan. Ayniqsa, hayotning soʻnggi yillarida dorishunoslik bilan shugʻullanib, boshqa tillardan arab va fors tillarga tarjima qilib, “Tibbiyotdagi dorishunoslik” deb nomlangan katta ilmiy asarini yaratgan. Beruniy “Hindiston tarixi” asarini hamda 1025 yilda “Geodeziya”, 1030-1041 yillar oraligʻida “Al-Qonun al-Masʻudiy”, 1041-1048 yillarda “Mineralogiya” asarlarini yaratdi. Olimning fan taraqqiyotiga qoʻshgan hissasi juda ulkan boʻlib, u 152 ta risola yaratgan, shundan 30 tasi bizgacha yetib kelgan. Maʼmun akademiyasi allomalari merosini oʻrganish, ulardan taʼlim amaliyotida samarali foydalanish uchun ham oʻsha davrdagi Xorazm davlati tarixiga nazar solish, u yerda boʻlgan voqealarni tahlil qilish zaruriyati paydo boʻladi. Vaholanki, oʻtmishni anglash kishi kamolotini taʼminlovchi eng asosiy omildir.

Prezidentimiz aytganlaridek, “Inson oʻzligini anglagani, nasl-nasabini bilgani sari yuragida Vatanga muhabbat ham shu qadar cheksiz boʻladi”. Rus olimi V.V. Bartold buyuk vatandoshimiz haqida “Beruniy shunday serqirra olimki, oʻz davrida mavjud boʻlgan ilm sohalaridan shugʻullanmagani uning shugʻullanganidan kamdir. Uning yozgan asarlari shunchalik koʻp va serqirra bunga bir odamning umri kifoya qilganiga kishi hayron qoladi”. Yana bir buyuk rus sharqshunos olimi, akademik S.P. Tolstov ilmiy anjumanlarning birida Yevropa olimlaridan biri “Beruniy XI asr Leonardo da Vinchisi” degan taʼrifiga javoban “Leonardo da Vinchi XV asr Beruniysidir” deb vatandoshimizga taʼrif bergan. Beruniy ilmiy asarlari oʻz ahamiyatini yoʻqotmasdan avlodlar qoʻlida qadrlidir. “Oʻtmish avlodlardan qolgan yodgorliklar”, “Hindiston”, “Mineralogiya”, “Saydana” va “Geodeziya” kabi yirik asarlari shular jumlasidandir. Beruniy ilm-fanning hamma sohalarini yaxshi bilgan qomusiyolim boʻlib, u oʻzining asarlari bilan falsafa, astronomiya, geodeziya, geografiya, tarix fanlariga katta hissa qoʻshgan. Asosiy qism Beruniyning “Saydana” asarida keltirilgan dorivor oʻsimliklardur. Beruniyning oxirgi asari “Dorivor oʻsimliklar haqidagi kitob”ining qoʻlyozmasi XX asrning 30-yillarida Turkiyada topilgan va asar “Saydana” nomi bilan mashhurdir. Bu asarda Beruniy Sharq, ayniqsa Markaziy Osiyoda oʻsadigan dorivor oʻsimliklarning toʻla tavsifini bergan. Jumladan “Saydana” asarida 1116 tur dorivorni tavsiflanib, shundan 750 turi oʻsimliklardan, 101 turi hayvonlardan, qolgan 255 turi minerallardandir. “Saydana” asarining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, unda Abu Rayhon Beruniy dorishunoslik oʻzi alohida fan boʻlishligini taʼkidlab, shu bilan farmokologiya fanini asoslaydi.

Beruniyning mazkur asarida keltirilgan dorivor oʻsimliklar tibbiyotda hozir ham keng qoʻllanib kelinmoqda.

Ushbu oʻsimlik labguldoshlar oilasiga mansub, koʻp yillik oʻt, boʻyi 20-50 sm ga yetadi. Barglari oddiy, uzun bandli, poyasining yuqori qismida qarama-qarshi joylashgan. Iyun-iyul oylarida gullaydi, gullari qisqa bandli, boshhoqsimon. Mevasi yassi, yumaloq, yongʻoqcha shaklida. Efir moyi olinadi. Yaralanishga qarshi muhofaza vositasi tarzida qoʻllaniladi. Kanakunjut. Sutlamadoshlar oilasiga mansub bir yillik oʻt oʻsimlik boʻlib, barglari panjasimon, gullari shingilga jamlangan. Mevasi tikanli koʻsakdan iborat boʻlib, iyun-iyul oylarida gullaydi. Mevasi sentyabr-oktyabr oylarida pishadi. Urugʻidan moy, oqsil, zaharli ritsiyuritsin alkaloidi olinadi. Shuningdek, malham va boshqa dorilar tayyorlanib, ilmiy tibbiyotda ishlatiladi. Dalachoy. Sariqchoy nomi bilan ham ishlatilib, tik oʻsuvchi oʻt, boʻyi 30-100 sm dalachoydoshlar oilasiga mansub oʻsimlikdir. Bargi oddiy, poyada qarama-

qarshi joylashgan. May-avgust oylarida gullaydi. Gullari tillarangli, mevasi uch xonali, serurugʻ, pishganda ochiladigan koʻsakdan iborat. Yer osti qismida 10-12 % oshlovchi moddalar, 0,4 % giperitsin, boʻyoq moddalar, flavinoidlar, karotin, vitamin C mavjud. Yer usti qismidan damlama, qiyom, suyuq ekstrakt va bakteriosidimanin preparat tayyorlanadi. Safroʻt. Sigirquyruqdoshlar oilasiga mansub koʻp yillik, balandligi 60 sm ga yetadi. Barglari lansetsimon, qarama-qarshi joylashgan. May-avgust oylarida gullaydi. Guli yakka holda uzun bandi bilan barg qoʻltigʻiga birikadi. Mevasi serurugʻ tuxumsimon koʻsakdan iborat. Sachratqi. Murakkabguldoshlar oilasiga mansub koʻp yillik oʻsimlik, boʻyi 30-100 sm ga yetadi. Bargi lansetsimon, poyada ketma-ket joylashadi. Iyun oyidan boshlab sovuq tushguncha gullaydi. Gullari havorang savatchaga toʻplangan. Mevasi pista shaklida boʻlib, barcha aʼzolari sut shirasiga boydir. Ildizida achchiq glikozidlintabin, inulin, qand moddasi B1 vitamini, bargida C vitamin bor. Sachratqidan tayyorlangan suyuq ekstrakt qand kasalini davolashda ishlatiladi. Shvid (bodiyon). Soyabonguldoshlar oilasiga mansub bir yillik oʻt oʻsimlik boʻlib, boʻyi 80 sm larga yetadi. Poyasi tik oʻsadi va bargi nov orqali poyaga birikkan. Iyun-iyul oylarida gullaydi va gullari murakkab toʻpgulli. Mevasidan olinadigan anetin preparatining spazmatik (muskullarning tortilishi) taʼsiri bor. Yer usti qismidan tayyorlangan damlamaga bromning natriyli tuzini qoʻshib qon bosimini pasaytirishda qoʻllaniladi. Qizilmiya (shirinmiya). Dukkakdoshlar oilasiga mansub, boʻyi 1-1,5 metrga yetadigan koʻp yillik oʻt oʻsimlik, bargi ellipssimon, choʻziq tuxumsimon yoki lansetsimon boʻladi. Iyun-avgust oylarida gullaydi va mevasi pishganda ochilmaydigan dukkak shaklda boʻlib, avgust-sentyabrda yetiladi. Ildizida 23% glyukarrin, likviritin, likviritozid, likviriton, flavinoidlar boʻlib, nafas yoʻli kasalliklarida balgʻam koʻchiruvchi, surunkali qabziyatda esa yengillashtiruvchi dori sifatida ishlatiladi. Zab dori tayyorlashda foydalaniladi. Ermon. Murakkabguldoshlar oilasiga mansub, boʻyi 50-100 sm gacha yetadigan koʻp yillik oʻt oʻsimlik. Bargi uchburchak yoki yumaloq boʻlib, iyul-avgust oylarida gullaydi. Gullari mayda, sariq, savatcha hosil qiladi. Mevasi oʻtkir uchli, qoʻngʻir rangli pista shaklida. Yer osti qismida 2% gacha efir moyi (abeintol), achchiq glikozidlar bor. Bu oʻsimlikdan tayyorlangan dorilar ishtaha ochuvchi, oʻt haydovchi, oshqozon kasalliklarida ishlatiladi. Yalpiz. Yalpizlabguldoshlar oilasiga mansub, boʻyi 30-100 sm gacha yetadigan oʻsimlik. Poyasi toʻrt qirrali boʻlib, bargi oddiy, poyada qarama-qarshi joylashgan. Iyun oyining oxiridan boshlab gullaydi va gullari mayda, qizil, binafsharang, boshqosimon toʻpgul hosil qiladi. Mevasi kosabargi bilan birlashib toʻrtta yongʻoqcha hosil qiladi. Bargidan damlama, efir moyida yalpiz suvi, qiyom, mentol, migren qalami, validol tayyorlanadi. Bu dorilar efir moyidan tayyorlangan yalpiz suvi va qiyomi koʻngil aynishini qoldirish, qayt qilishni qoldirish, uning oldini olish, ovqat hazm qilish, quloq, burun, nafas yoʻllari kasalliklari, tish ogʻrigʻini qoldiradigan migren qalami tayyorlanadi. Xulosa. Dorivor oʻsimliklar Beruniy davrida tabobatda keng isteʼmolda boʻlgan va tibbiyotda koʻp asrlar taraqqiyot yoʻlida muhim ahamiyatga molik boʻlgan, hozir ham farmakologiyada katta ahamiyatga egadir.

Abu Rayhon Beruniy yoshligidan to umrining oxirigacha tabiatni oʻrganishga katta ahamiyat bergan. Uning tibbiyotga bagʻishlangan “Saydana” asarida mingdan ortiq dorivor moddalar nomini juda koʻp tillarda yozib chiqqan. Beruniy ushbu asarini yozish jarayonida oʻzigacha yashab ijod qilgan tabiatshunos, geograf, filosof, medik, dorishunos olimlarning asarlaridan foydalangan.

REFERENCES

1. Sobirov R.R., Xolmatov X.X., Sobirov R.S. “Beruniy shifobaxsh giyohlar haqida”. Urganch. 1993 yil.
2. Mamanov.N., Hojeboyeva.A., Yo`ldoshev.S., Falsafa.-T.:Sharq, 2005. 3.Sobirov R.R., Xolmatov X.X., Sobirov R.S. “Beruniy shifobaxsh giyohlar haqida”. Urganch. 1993 yil.
3. Po`latova D., Qodirov M., Ahmedova M., Sulaymoniv J. Yangi va eng yangi davr Sharq falasafasi. -T .:TDSHI, 2013.
4. Bobojonova D., M.Abdurasulov. “Abadiyat farzandlari”. 2009. Xorazm Ma`mun akademiyasi nashriyoti. 2009.
5. Irisov.A., Abu Rayhon Beruniyning “Hindiston“ asari. Tanlangan asarlar. II tom. Toshkent. 1965.
6. Po`latova D., Qodirov M., Ahmedova M., Sulaymoniv J. Yangi va eng yangi davr Sharq Международный научный журнал No4(100), часть «Научный импульс» Ноябрь, 2021 695 Маврак октябрь, 2021
7. Абдурахимова М. А. Dorivor o ‘simliklarning o ‘sishi va rivojlanishi va dorivor xususiyatlaridan foydalanish //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – C. 35-42.
8. Abdurahimova M. et al. HEALING PROPERTIES OF MEDICINAL WHITE AND BLACK (SESAME) SESAME //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 100-104.
9. Abdurahimova M., Nazirjonov U., Muhammadjonov R. DORIVOR ECHINACEA PURPUREA O ‘SIMLIGINING FOYDALI XUSUSIYATLARI VA UN DAN HALQ TABOBATIDA FOYALANISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D6. – C. 197-201.
10. Abdurahimova M., Mamadaliyeva D., Siddiqova G. DORIVOR O ‘SIMLIK ISIRIQNING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D6. – C. 185-188.
11. Abdurahimova M., Nazirjonov U., Muhammadjonov R. USEFUL PROPERTIES OF THE MEDICINAL PLANT ESHINACEA PURPUREA AND ITS USAGE IN FOLK MEDICINE //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 197-201.
12. Abdurahimova, M. A., & Muratova, R. T. (2023). ERMAK VA NA’MATAK O ‘SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARINI O ‘RGATISH ORQALI TALABALARNING XALQ TABOBATIGA BO ‘LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISH. PEDAGOG, 6(12), 42-46.